

**XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA O'QUVCHILARNI
TAYYORLASHLARDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF
ETISH**

Aziza Amonova Saydulloyevna

NDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi

Qobulova Nodira Bahodirovna

Ilmiy rahbar: f.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada IEA tashkiloti tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berilgan. Xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS) ga o'quvchilarni tayyorlash uchun asosan nimalarga ahamiyat berish kerakligini va bu borada mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha fikr- mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: PISA , PIRLS, TIMSS, IEA, nazoratga olish, mantiqiy fikrlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi farmoni bilan tasdiqlangan “Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiya”sida uzluksiz ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, jahon ta'lim reytinglarida mamlakatimizni yuqori pog'onalariga olib chiqish kabi bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta'lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or tajribalarni sohaga jalb qilish bu - ta'lim tizimimizning juda muhim ekanligini anglatadi. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tashkiloti tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati o'quvchilarning akademik faoliyatini bir yoki bir nechta fanlardan yoki fanlararo uyg'unlik asosida baholashni o'z ichiga oladi, bu esa dunyo bo'yicha umumiy va har bir mamlakat kesimida ta'lim jarayonlarini chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

O'quvchilarning erishgan yutuqlarini o'rganishda barcha o'quvchilarning emas, balki ushbu qatlamning vakili sifatida tanlab olingan o'quvchilarning obyektiv testlarni o'tkazish orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazilib, maktabdagi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatkichi omillar, jumladan, maktab resurslari, o'quvchilarning ta'lim olishga oid qarashlari, o'qitish usullari hamda uy sharoitida o'quvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qo'lab-quvvatlanayotganligiiga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi. O'qituvchilarning va o'quvchilarning PISA va PIRLS tadqiqotlari haqidagi tasavvurlarini boyitish, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik darajasini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida Ta'lim inspeksiyasi, uning huzuridagi Milliy markaz hamda xalq ta'limi tizimidagi mutaxassislar bilan hamkorlikda qator ishlar amalga oshirildi. Lekin o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda muammolar to'laligicha bartaraf etilgani yo'q. Xalqaro baholash dasturlari haqida barcha pedagoglar umumta'lim muassasasi o'qituvchilari to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Bu borada yaratilgan qo'llanmalar ta'lim muassasalariga yetkazilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari haqida o'quvchilar ham batafsil ma'lumotga ega bo'lishlari, bu dasturlarning ahamiyatini anglab yetishlari muhim masalalardan biridir. Buning uchun darsliklarga xalqaro baholash dasturlari (PISA, PIRLS, TIMSS) haqidagi ma'lumotlar shu dasturlar uchun tayyorlangan topshiriqlar kiritilishi kerak, deb o'ylayman. Darslikdagi yangi ma'lumotlar o'quvchining dunyo miqiyosida o'z tengdoshlari bilan raqobatbardosh bo'la olishi uchun imkon yaratadi. O'quvchilarning xalqaro PISA, PIRLS, TIMSS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etishi uchun maktablarda alohida to'garaklar tashkil etilishi, bu to'garaklar, albatta, tajribali pedagoglar tomonidan o'tilishi maqsadga muvofiq. O'quvchilarning ma'lum bir vaqt orasida (masalan bir oyda bir marta) imtihon topshirishlari va bu doimiy ravishda nazorat qilinsa, xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishishimiz uchun sharoit yaratilgan bo'ladi.

Bundan tashqari, Xalqaro baholash dasturlarida belgilangan topshiriqlar, masalan, PISA topshiriqlari yetuk tajribaga ega bo'lgan xalqaro ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bunga o'xshash topshiriqni ishlab chiqish uchun tizimli va maxsus bilim talab etiladi. PISA talablariga rioya qilmasdan tuzilgan topshiriqlar o'quvchilarga yordam berish o'rniga ularni chalg'itib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun e'tiborimizni o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qaratishimiz kerak bo'ladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, o'quvchilarning dunyo miqyosida yetakchi o'rinlarni egallashlari uchun tinmay izlanish, yuksak bilim va mahoratga ega bo'lish va bu bilimimizni yoshlar ongiga singdirishimiz darkor. Shubhasiz, globallasuv sharoitida shiddat bilan rivojlanayotgan davr talabiga mos ravishda birgalikda harakat qilaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29- apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5712- sonli farmoni
2. A.B.Radjiyev, A.A Ismoilov, J.R Narziyev, H.P Tog'ayeva "O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dastur", Qo'llanma, 2019- yil
3. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarini amalga oshirish milliy markazi veb sayti www.markaz.tdi.uz
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019- yil. 92- bet